
Neurodiversidad, autocuidado y formación clínica: orientaciones pedagógicas para estudiantes autistas de psicología

Sara Ojeda-Martin

Universidad Adventista de Chile

saraojeda@unach.cl

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2556-7473>

Pablo Stevens-Martínez

Universidad Adventista de Chile

pablostevens@unach.cl

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7292-3669>

DOI: 10.5281/zenodo.20518540

Resumen

El presente artículo de reflexión tiene como objetivo analizar críticamente la literatura científica reciente sobre la experiencia formativa de estudiantes universitarios autistas y la práctica profesional de psicólogos clínicos autistas, con el propósito de proponer orientaciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo del autocuidado y del rol terapéutico en la educación superior. A partir de una revisión reflexiva de estudios recientes, se examinan antecedentes vinculados con la experiencia universitaria, la alianza terapéutica, las demandas del ejercicio clínico, las condiciones laborales y los apoyos institucionales requeridos por profesionales y estudiantes autistas. El análisis permite sostener que no existe evidencia suficiente para afirmar que las personas autistas presenten, por su condición neurodivergente, dificultades inherentes para desarrollar una alianza terapéutica. Por el contrario, la literatura sugiere que los principales desafíos se relacionan con factores contextuales, tales como entornos académicos poco inclusivos, escasa comprensión de la neurodiversidad, sobrecarga sensorial, estigmatización y ausencia de ajustes razonables. En función de estos hallazgos, se proponen orientaciones organizadas en tres niveles: individual, social e institucional, las cuales apuntan al fortalecimiento del autocuidado, la validación social y la implementación de condiciones formativas estructuralmente inclusivas. Se concluye que la formación clínica debe transitar desde enfoques centrados en el déficit hacia una comprensión situada, afirmativa y pedagógicamente responsable de la neurodiversidad

Palabras claves: autocuidado; alianza terapéutica; autismo; neurodiversidad; educación superior; formación clínica

Introducción

El En la actualidad se aprecia un aumento de los diagnósticos de trastorno del espectro autista (TEA) en distintos grupos etarios. Aunque no existe consenso absoluto respecto de las causas de este incremento, parte de la literatura lo vincula con cambios en los criterios diagnósticos, mayor acceso a evaluaciones especializadas y una comprensión más amplia del autismo en diferentes etapas del ciclo vital (Ghanouni & Seaker, 2023).

En este contexto, el paradigma de la neurodiversidad ha contribuido a desplazar interpretaciones centradas exclusivamente en el déficit, permitiendo reconocer la necesidad de apoyos pedagógicos, sociales e institucionales que favorezcan la participación de personas autistas en la educación superior, el mundo laboral y otros espacios de desarrollo humano (Ghanouni & Seaker, 2023; Robles-Ríos et al., 2025). Esta perspectiva resulta especialmente relevante para analizar las trayectorias universitarias y profesionales de estudiantes que se forman en disciplinas vinculadas con la salud mental.

Sin embargo, una parte importante de la investigación sobre autismo se ha concentrado en etapas tempranas del desarrollo, mientras que los estudios sobre la experiencia de personas autistas en la vida universitaria y en contextos laborales continúan siendo comparativamente menos frecuentes (Curnow et al., 2025; Ghanouni & Seaker, 2023; Robles-Ríos et al., 2025). Esta brecha adquiere especial importancia en carreras como Psicología, donde la formación clínica exige integrar competencias técnicas, reflexivas, éticas, comunicativas y de autocuidado.

El estudio de la psicología clínica en pregrado plantea interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales los estudiantes autistas desarrollan competencias asociadas al rol terapéutico. Entre ellas, la alianza terapéutica ocupa un lugar central, debido a su relación con los resultados psicoterapéuticos y con la calidad del vínculo clínico (Miguel-Álvaro & Panadero, 2021; Wampold, 2015). No obstante, resulta necesario evitar inferencias deficitarias que atribuyan de manera directa a la condición autista una dificultad para construir dicha alianza. Considerando que esta se configura como un proceso relacional, dinámico y co-construido, su desarrollo debe analizarse en interacción con las demandas formativas, los apoyos disponibles, las condiciones sensoriales, la cultura institucional y las formas de comunicación reconocidas como válidas dentro de los espacios clínicos.

Si bien existen investigaciones sobre experiencias de estudiantes universitarios autistas, particularmente en relación con inserción social, bienestar emocional y salud mental (Robles-Ríos et al., 2025), la literatura específica sobre formación de psicólogos clínicos autistas en pregrado sigue siendo escasa. En contraste, estudios recientes han comenzado a visibilizar la experiencia laboral de psicólogos y terapeutas autistas, identificando tanto barreras institucionales como aportes derivados de la experiencia vivida, la sensibilidad hacia consultantes neurodivergentes y la adaptación de modelos terapéuticos a necesidades diversas (Curnow et al., 2025; Hogan et al., 2025; Smith et al., 2025).

En función de estos antecedentes, el presente artículo tiene por objetivo analizar críticamente hallazgos recientes sobre la experiencia universitaria de estudiantes autistas y la experiencia

laboral de psicólogos clínicos autistas, con el fin de proponer orientaciones pedagógicas en los niveles individual, social e institucional que contribuyan al desarrollo del autocuidado y del rol terapéutico en la formación clínica de pregrado.

La tesis que orienta este artículo sostiene que los principales desafíos asociados a la formación clínica de estudiantes autistas de psicología no derivan de manera inherente de su condición neurodivergente, sino de la interacción entre sus necesidades particulares, las exigencias del rol terapéutico y entornos universitarios que no siempre incorporan apoyos pedagógicos, ajustes razonables ni una comprensión afirmativa de la neurodiversidad. En consecuencia, la formación clínica inclusiva requiere superar una lógica compensatoria del déficit y avanzar hacia un enfoque pedagógico que articule autocuidado, validación social, accesibilidad institucional y reconocimiento de la experiencia neurodivergente como recurso profesional.

Desarrollo

La alianza terapéutica y los factores comunes en psicoterapia

En el campo de la psicología clínica se mantiene vigente el debate sobre los elementos que contribuyen al logro de resultados terapéuticos. Las investigaciones sobre factores específicos han enfatizado la relevancia de protocolos, técnicas y métodos de tratamiento, mientras que la perspectiva de los factores comunes destaca dimensiones transversales presentes en distintos modelos psicoterapéuticos, tales como las características del consultante, las expectativas de cambio, la adecuación de los procedimientos y la alianza terapéutica (Wampold, 2015; Wampold & Imel, 2015; Wampold & Ulvenes, 2019).

Pese a la diversidad de enfoques, existe un amplio consenso respecto del papel que cumple la alianza terapéutica en los procesos de cambio psicoterapéutico. Esta no puede reducirse a una habilidad social aislada del terapeuta, pues se configura a través de una relación colaborativa que involucra acuerdos sobre metas, tareas y vínculo emocional entre terapeuta y consultante (Miguel-Álvaro & Panadero, 2021). Por ello, su comprensión exige considerar dimensiones técnicas, éticas, afectivas, comunicacionales y contextuales.

El desarrollo de competencias personales y técnicas del terapeuta resulta fundamental para una práctica clínica efectiva y sostenible. Entre ellas se encuentran la autorregulación emocional, la capacidad reflexiva, la empatía, la presencia terapéutica y la habilidad para reconocer los propios límites profesionales (Martínez-Barra, 2024). Desde esta perspectiva, el autocuidado no constituye un elemento accesorio de la formación clínica, sino una condición pedagógica y ética para el desempeño responsable del rol terapéutico.

Autismo, neurodiversidad y formación clínica

El trastorno del espectro autista suele definirse clínicamente a partir de diferencias en la comunicación social, la interacción, los patrones de intereses, la flexibilidad conductual y las particularidades sensoriales (Ghanouni & Seaker, 2023). Sin embargo, desde el paradigma de la neurodiversidad, estas características no deben interpretarse de forma lineal como déficits

personales, sino como expresiones de diversidad neurocognitiva que interactúan con contextos más o menos accesibles, sensibles y comprensivos.

En la formación clínica, resulta necesario analizar cómo las demandas tradicionales del rol terapéutico pueden interactuar con las características neurodivergentes de estudiantes autistas. Esta aproximación evita suponer que dichas características constituyen por sí mismas una limitación para el ejercicio terapéutico. Más bien, permite desplazar la pregunta desde “qué le falta al estudiante” hacia “qué condiciones pedagógicas, relacionales e institucionales requiere para desplegar sus competencias clínicas de manera ética, segura y sostenible”.

La ausencia de estudios específicos sobre formación de psicoterapeutas autistas mantiene abierta la discusión sobre los apoyos más adecuados para estos procesos. No obstante, la evidencia disponible permite cuestionar la idea de que la alianza terapéutica dependa exclusivamente de habilidades sociales normativas o estandarizadas. Al tratarse de un proceso dinámico y co-construido, la alianza puede desarrollarse mediante diversas formas de comunicación, presencia clínica, sensibilidad ética y comprensión de la experiencia del consultante (Miguel-Álvaro & Panadero, 2021).

En esta línea, los estudios sobre terapeutas autistas han mostrado que la experiencia vivida puede constituir un recurso clínico, especialmente en el trabajo con personas neurodivergentes. Hogan et al. (2025) identifican que algunos terapeutas autistas reconocen en su propia experiencia una fuente de comprensión, adaptación y conexión clínica. Si bien esta evidencia no debe generalizarse como una ventaja universal ni como atributo homogéneo de todos los profesionales autistas, sí permite problematizar las miradas que ubican la neurodivergencia únicamente como obstáculo para la construcción de vínculos terapéuticos.

Autismo, neurodiversidad y formación clínica

La literatura sobre estudiantes universitarios autistas muestra que la experiencia académica puede verse afectada por factores institucionales, pedagógicos, sensoriales y sociales. Robles-Ríos et al. (2025), al estudiar la percepción de estudiantes universitarios autistas chilenos sobre inserción social, satisfacción emocional y salud mental, evidencian que los entornos poco inclusivos, el ruido, las aglomeraciones, la escasa sensibilidad ante necesidades sensoriales y la limitada disponibilidad de apoyos pueden restringir la participación social significativa y aumentar la carga emocional.

Estos hallazgos permiten comprender que las dificultades experimentadas por estudiantes autistas no se explican únicamente por características individuales, sino por la interacción entre dichas características y entornos universitarios diseñados bajo parámetros de homogeneidad. La sobreestimulación, la ambigüedad de ciertas normas académicas, la rigidez evaluativa y las jornadas extensas pueden afectar la concentración, la participación y el bienestar emocional, especialmente cuando no existen ajustes institucionales claros.

En relación con las estrategias pedagógicas inclusivas, la literatura ha destacado la importancia de la flexibilización curricular y evaluativa, el uso de recursos visuales, apoyos digitales, tutorías personalizadas, anticipación de actividades y coordinación con redes de apoyo (Avilés-Romero &

Aguilera-Zamora, 2025). Aunque parte de estos hallazgos proviene de contextos educativos diversos y no exclusivamente universitarios, sus orientaciones resultan útiles para pensar ajustes razonables en la formación de pregrado.

La capacitación docente constituye otro elemento central. Una formación universitaria inclusiva requiere que el profesorado comprenda el paradigma de la neurodiversidad, reconozca barreras institucionales y evite prácticas que refuercen estigmas o supuestos deficitarios. En este sentido, la inclusión no puede limitarse a adaptaciones individuales reactivas, sino que debe formar parte de una cultura institucional anticipatoria, flexible y comprometida con el acceso equitativo al aprendizaje.

Las trayectorias clínicas de personas autistas también muestran la importancia del diagnóstico oportuno, el abordaje multidisciplinar y la comprensión del autismo por parte de los entornos de desarrollo (García & García, 2022). Estos elementos pueden favorecer la autocomprensión, reducir procesos de estigmatización y fortalecer estrategias de participación académica y social. En la formación clínica, ello implica reconocer que el estudiante autista no requiere únicamente apoyo académico, sino también condiciones de seguridad, validación y autocuidado que acompañen su desarrollo profesional.

Experiencia universitaria de estudiantes autistas

La literatura sobre estudiantes universitarios autistas muestra que la experiencia académica puede verse afectada por factores institucionales, pedagógicos, sensoriales y sociales. Robles-Ríos et al. (2025), al estudiar la percepción de estudiantes universitarios autistas chilenos sobre inserción social, satisfacción emocional y salud mental, evidencian que los entornos poco inclusivos, el ruido, las aglomeraciones, la escasa sensibilidad ante necesidades sensoriales y la limitada disponibilidad de apoyos pueden restringir la participación social significativa y aumentar la carga emocional.

Estos hallazgos permiten comprender que las dificultades experimentadas por estudiantes autistas no se explican únicamente por características individuales, sino por la interacción entre dichas características y entornos universitarios diseñados bajo parámetros de homogeneidad. La sobreestimulación, la ambigüedad de ciertas normas académicas, la rigidez evaluativa y las jornadas extensas pueden afectar la concentración, la participación y el bienestar emocional, especialmente cuando no existen ajustes institucionales claros.

En relación con las estrategias pedagógicas inclusivas, la literatura ha destacado la importancia de la flexibilización curricular y evaluativa, el uso de recursos visuales, apoyos digitales, tutorías personalizadas, anticipación de actividades y coordinación con redes de apoyo (Avilés-Romero & Aguilera-Zamora, 2025). Aunque parte de estos hallazgos proviene de contextos educativos diversos y no exclusivamente universitarios, sus orientaciones resultan útiles para pensar ajustes razonables en la formación de pregrado.

La capacitación docente constituye otro elemento central. Una formación universitaria inclusiva requiere que el profesorado comprenda el paradigma de la neurodiversidad, reconozca barreras institucionales y evite prácticas que refuercen estigmas o supuestos deficitarios. En este

sentido, la inclusión no puede limitarse a adaptaciones individuales reactivas, sino que debe formar parte de una cultura institucional anticipatoria, flexible y comprometida con el acceso equitativo al aprendizaje.

Las trayectorias clínicas de personas autistas también muestran la importancia del diagnóstico oportuno, el abordaje multidisciplinar y la comprensión del autismo por parte de los entornos de desarrollo (García & García, 2022). Estos elementos pueden favorecer la autoconciencia, reducir procesos de estigmatización y fortalecer estrategias de participación académica y social. En la formación clínica, ello implica reconocer que el estudiante autista no requiere únicamente apoyo académico, sino también condiciones de seguridad, validación y autocuidado que acompañen su desarrollo profesional.

Experiencia laboral de psicólogos y clínicos autistas

La experiencia profesional de psicólogos y clínicos autistas permite identificar barreras que no siempre son abordadas durante la formación universitaria. La literatura reciente advierte que los modelos tradicionales de salud mental pueden invisibilizar las perspectivas y aportes de profesionales autistas, especialmente cuando predomina una comprensión del autismo basada en el déficit (Dabbs, 2024). Frente a ello, se ha relevado la experiencia vivida como una fuente legítima de conocimiento clínico, capaz de enriquecer la comprensión de los procesos terapéuticos y de cuestionar prácticas formativas poco inclusivas.

Los psicólogos autistas enfrentan obstáculos laborales asociados principalmente a factores estructurales y culturales. Entre ellos destacan prejuicios sobre su competencia profesional, dudas infundadas sobre su idoneidad clínica, exigencias sociales intensas, entornos sensorialmente demandantes y escasa disponibilidad de ajustes razonables (Curnow et al., 2025; Smith et al., 2025). Estos factores pueden conducir al ocultamiento del diagnóstico, limitar el acceso a apoyos y aumentar el desgaste emocional.

El enmascaramiento, entendido como el esfuerzo sostenido por ocultar o compensar rasgos autistas para ajustarse a expectativas sociales neurotípicas, aparece como una estrategia adaptativa que puede ser funcional a corto plazo, pero costosa en términos de salud mental y sostenibilidad laboral (Curnow et al., 2025). En el ámbito clínico, esta tensión adquiere especial relevancia, ya que el rol terapéutico exige presencia, regulación emocional, escucha activa y capacidad de sostener vínculos significativos, condiciones que pueden verse afectadas por sobrecarga sensorial, social o institucional.

No obstante, los estudios también identifican estrategias de afrontamiento y condiciones de mejora. Entre ellas se encuentran la planificación estructurada, el uso de apoyos visuales y tecnológicos, la supervisión clínica sensible a la neurodiversidad, la reducción o reorganización de carga laboral, el trabajo remoto cuando resulta pertinente, la pertenencia a redes profesionales y el reconocimiento positivo de la identidad autista (Curnow et al., 2025; Hogan et al., 2025; Smith et al., 2025).

Desde una perspectiva clínica, la neurodivergencia puede constituir un recurso profesional cuando se articula con formación rigurosa, acompañamiento adecuado y condiciones laborales

accesibles. La experiencia vivida puede favorecer una mayor sensibilidad ante consultantes autistas o neurodivergentes, así como impulsar adaptaciones de los modelos de intervención a necesidades comunicativas, sensoriales y relacionales específicas (Hogan et al., 2025). Por tanto, el desafío no consiste en normalizar al futuro terapeuta autista, sino en formar profesionales capaces de integrar su singularidad con los estándares éticos, técnicos y reflexivos de la psicología clínica.

Orientaciones pedagógicas para una formación clínica inclusiva

A partir de la revisión de la literatura sobre estudiantes universitarios autistas y profesionales clínicos autistas, se identifican elementos comunes vinculados con estrés, carga emocional, necesidad de validación, apoyos institucionales y condiciones de autocuidado. Estos elementos permiten proponer orientaciones en tres niveles complementarios: individual, social e institucional. Su finalidad no es construir un recetario homogéneo, sino ofrecer criterios pedagógicos que puedan ser adaptados a las necesidades de cada estudiante y contexto formativo.

Nivel individual: autocuidado y autorregulación en la formación clínica

En el nivel individual, los estudios revisados coinciden en la importancia de reconocer la carga emocional y mental derivada del aprendizaje clínico y del ejercicio terapéutico. Para estudiantes autistas, esta carga puede incrementarse cuando existen demandas sociales ambiguas, sobreestimulación sensorial, expectativas de desempeño poco explícitas o ausencia de espacios seguros para comunicar necesidades.

En el contexto de la práctica clínica, el cuidado de la persona del terapeuta se ha vuelto una dimensión relevante de la formación profesional. Cerda (2012) plantea que el autocuidado favorece la empatía, la presencia terapéutica y la sostenibilidad emocional del ejercicio clínico. Desde una perspectiva pedagógica, esto implica que los docentes universitarios deben promover la identificación temprana de señales de sobrecarga, la elaboración de planes personales de autocuidado, la supervisión reflexiva y la legitimación de ajustes que permitan sostener el proceso formativo.

Entre las estrategias recomendables se encuentran la planificación anticipada de actividades clínicas, el registro de factores de estrés, la definición de pausas sensoriales, la supervisión de casos, la participación en espacios de apoyo entre pares, la realización de actividades recreativas fuera del contexto académico, el cuidado del sueño y la alimentación, la actividad física, la práctica espiritual o contemplativa cuando sea significativa para el estudiante, y la revisión de las condiciones físicas del espacio de práctica. Estas acciones deben comprenderse como recursos formativos flexibles, no como exigencias uniformes ni como responsabilidad exclusiva del estudiante.

Nivel social: validación, pares y cultura de neurodiversidad

En el nivel social, la literatura sugiere que la carga emocional académica y laboral disminuye cuando existe mayor comprensión de la neurodivergencia por parte de pares, docentes, supervisores y colegas. La validación social de las necesidades autistas resulta fundamental para

evitar el aislamiento, reducir el enmascaramiento y favorecer la participación significativa en comunidades de aprendizaje.

En la enseñanza de la psicología clínica, resulta pertinente que docentes y estudiantes reciban formación actualizada sobre neurodiversidad, autismo, ajustes razonables, accesibilidad comunicativa y prácticas de acompañamiento no estigmatizantes. Esta formación puede desarrollarse mediante talleres iniciales, cápsulas formativas, acuerdos de convivencia académica, espacios de reflexión ética y actividades que permitan analizar críticamente los sesgos presentes en la formación clínica tradicional.

Asimismo, la supervisión clínica debe configurarse como un espacio de diálogo seguro, donde el estudiante pueda analizar tanto sus competencias técnicas como las condiciones personales y contextuales que inciden en su desempeño. La retroalimentación debe ser clara, específica, respetuosa y orientada al desarrollo progresivo de competencias, evitando interpretaciones normativas que confundan diferencias comunicativas con falta de empatía, compromiso o capacidad clínica.

Nivel institucional: ajustes razonables y accesibilidad estructural

En el nivel institucional, los estudios revisados coinciden en que muchas barreras experimentadas por personas autistas provienen de espacios académicos y laborales poco ajustados a sus necesidades. El ruido, las aglomeraciones, la imprevisibilidad, la exposición social excesiva, las normas implícitas y la falta de protocolos claros pueden afectar significativamente el bienestar y el desempeño de estudiantes y profesionales autistas (Robles-Ríos et al., 2025; Smith et al., 2025).

Las instituciones de educación superior deben avanzar hacia políticas de accesibilidad que no dependan exclusivamente de solicitudes individuales, sino que anticipen condiciones inclusivas en la organización de la enseñanza. Entre ellas se encuentran la disponibilidad de espacios de descanso sensorial, la comunicación anticipada de actividades y evaluaciones, la flexibilización razonable de formatos de participación, el acceso a tutorías, la coordinación entre unidades académicas y programas de apoyo, y la existencia de protocolos claros para prácticas clínicas inclusivas.

En carreras de Psicología, estas medidas adquieren especial relevancia durante asignaturas clínicas, prácticas tempranas, atención supervisada y procesos de evaluación de competencias. La institución debe garantizar que el desarrollo del rol terapéutico se evalúe con criterios académicos y éticos pertinentes, pero también con sensibilidad hacia la diversidad neurocognitiva. Esto supone distinguir entre estándares profesionales esenciales y formas neurotípicas de desempeño que, sin ser indispensables para la calidad clínica, suelen presentarse como normas implícitas.

dudas ofrece una perspectiva alentadora sobre su potencial uso en la educación. La evolución tecnológica y la creciente popularidad de este formato predicen un aumento en su uso y abre un camino para la incorporación de estos recursos didácticos como una herramienta innovadora en la

enseñanza de la contabilidad y de las NIIF, enriqueciendo con ello el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales del área de los negocios. Por su parte, Acosta et al (2022), confirman que las estrategias pedagógicas innovadoras utilizadas por los docentes en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, logran un aprendizaje creativo y efectivo, siendo contextualizado en el podcast como efectivo como actividad complementaria de aprendizaje.

Conclusión

El presente artículo de reflexión permitió analizar críticamente literatura reciente sobre la experiencia universitaria de estudiantes autistas y la experiencia laboral de psicólogos y clínicos autistas, con el propósito de proponer orientaciones pedagógicas para la formación clínica en pregrado. La revisión evidencia una brecha significativa entre el aumento de diagnósticos y presencia de personas autistas en contextos universitarios y laborales, y el escaso desarrollo de investigaciones específicas sobre sus procesos formativos en psicología clínica.

La literatura revisada confirma la relevancia de la alianza terapéutica como dimensión central de los resultados psicoterapéuticos. Sin embargo, no ofrece respaldo suficiente para afirmar que las personas autistas presenten dificultades inherentes para desarrollarla en su quehacer profesional. Por el contrario, algunos estudios sugieren que la experiencia vivida puede favorecer la comprensión clínica de consultantes neurodivergentes y la adaptación de intervenciones terapéuticas a necesidades diversas (Hogan et al., 2025).

Los principales desafíos identificados no corresponden exclusivamente a características individuales del neurodesarrollo, sino a entornos académicos, sociales y laborales poco ajustados a la neurodiversidad. La sobrecarga emocional, el desgaste, el estrés y el enmascaramiento aparecen vinculados con la falta de apoyos, la escasa comprensión institucional, la persistencia de prejuicios y la ausencia de ajustes razonables.

En este sentido, las orientaciones propuestas en los niveles individual, social e institucional permiten avanzar hacia una formación clínica más inclusiva. A nivel individual, se releva el autocuidado como competencia ética y profesional. A nivel social, se destaca la importancia de la validación, la formación de pares y la supervisión sensible a la neurodiversidad. A nivel institucional, se enfatiza la necesidad de ajustes razonables, accesibilidad estructural y políticas formativas que reconozcan la diversidad neurocognitiva.

La contribución central de este artículo consiste en sostener que la formación clínica de estudiantes autistas no debe organizarse desde una lógica de normalización o compensación del déficit, sino desde una pedagogía inclusiva que reconozca la neurodiversidad como parte legítima de la experiencia humana y profesional. Formar terapeutas autistas no implica disminuir los estándares de calidad clínica, sino revisar críticamente las condiciones bajo las cuales dichos estándares se enseñan, acompañan y evalúan. En esa revisión se abre una posibilidad fecunda para construir una psicología clínica más ética, accesible y sensible a la pluralidad de formas de habitar, comprender y acompañar el sufrimiento humano.

Referencias Bibliográficas

- Avilés-Romero, H. M., & Aguilera-Zamora, W. E. (2025). Estrategias pedagógicas inclusivas para la educación de estudiantes con autismo: Hacia una educación equitativa y personalizada en contextos ecuatorianos. *Revista de Gestión, Educación y Ciencias Sociales*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17561199>
- Cerda, J. (2012). Percepción del autocuidado en psicólogos clínicos novatos y experimentados [Tesis de pregrado o de magíster, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile.
- Curnow, E., Maciver, D., Meff, T., Muggleton, J., Johnston, L., Gray, A., & Rutherford, M. (2025). The experience of autistic professionals working in health and education: A systematic review. *Autism in Adulthood*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1177/25739581251392464>
- Dabbs, C. (2024). Unmasking bias: Autistic perspectives in mental health training. *Autism in Adulthood*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1089/aut.2024.0210>
- García, R., & García, G. (2022). Reflexiones clínicas del espectro autista: Análisis de tres trayectorias evolutivas. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 33(4), 405–413.
<https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2022.06.005>
- Ghanouni, P., & Seaker, L. (2023). What does receiving autism diagnosis in adulthood look like? Stakeholders' experiences and inputs. *International Journal of Mental Health Systems*, 17, Article 16. <https://doi.org/10.1186/s13033-023-00587-6>
- Hogan, J., Anderson-Gutierrez, J., Holmgren, I., Neff, M. A., Laksman, C., & Mills, D. (2025). When lived experience becomes clinical expertise: Perspectives of autistic mental health therapists. *Autism in Adulthood*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1177/25739581251406897>
- Martínez-Barra, C. A. (2024). Perfil personal y técnico de psicoterapeutas: Un análisis de competencias y desafíos. *Scientific Journal Care & Tech*, 2(2), 80–104.
<https://doi.org/10.69821/caretech.v2i2.23>
- Miguel-Álvaro, A., & Panadero, S. (2021). ¿Existe relación entre la alianza terapéutica y el resultado terapéutico en el tratamiento de la depresión? Análisis y revisión. *Clínica Contemporánea*, 12(2), e11. <https://doi.org/10.5093/cc2021a11>
- Robles-Ríos, C. A., Toffoletto, M. C., Quiroz Cortés, V. A., & Vial Arias, M. P. (2025). Percepción de estudiantes universitarios autistas chilenos sobre inserción social, satisfacción emocional y salud mental. *Revista Chilena de Enfermería*, 7, 76931.
<https://doi.org/10.5354/2452-5839.2025.76931>
- Smith, H., Shaw, S. C. K., Doherty, M., & Ives, J. (2025). Reasonable adjustments for autistic clinicians: A qualitative study. *PLOS ONE*, 20(3), e0319082.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319082>
- Wampold, B. E. (2015). How important are the common factors in psychotherapy? An update. *World Psychiatry*, 14(3), 270–277. <https://doi.org/10.1002/wps.20238>
- Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). *The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203582015>

Wampold, B. E., & Ulvenes, P. G. (2019). Integration of common factors and specific ingredients. En J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), *Handbook of psychotherapy integration* (pp. 69–87). Oxford University Press.